

Officina del Patrimonio: restituire un luogo della memoria recente alla cittadinanza

Stefano Costa, Nicoletta Piersantelli

Parole chiave: Archeologia industriale, Archeologia romana, Gasometro, Partecipazione, Ventimiglia, New European Bauhaus

Keywords: Industrial archaeology, Roman archaeology, Gasometer, Participation, Ventimiglia, New European Bauhaus

Abstract: Il progetto di recupero dell'officina del Gas di Ventimiglia si è avviato con un percorso partecipato con scuole e cittadinanza, che ha fornito indicazioni importanti per indirizzare l'intervento. Il principale risultato del progetto sarà quello di aprire al pubblico con percorsi di visita la vasta area, estendendo notevolmente il percorso dell'area archeologica già esistente. La nuova officina del Gas coniugherà l'archeologia romana in uno dei luoghi storici della ricerca con l'archeologia industriale nei suoi risvolti architettonici e umani.

“Officina del Patrimonio” è stato il titolo del percorso partecipato per il futuro dell'Officina del Gas di Nervia a Ventimiglia, che si è svolto principalmente nei mesi di aprile e maggio 2025. Il progetto di recupero e restituzione è finanziato dal Ministero della Cultura, con fondi straordinari (PROGRAMMAZIONE AI SENSI DELLA L. 23/12/2014, n. 190, art. 1, commi 8 e 9 - TRIENNIO 2022-2024 – D.M. 18 luglio 2022 – Rep. 289 Ventimiglia (IM) – Area archeologica di Nervia e Porta Marina ex Officina del gas – Recupero finalizzato alla fruizione dell'area archeologica di Albintimilium – insulae del Gas e Porta Marina Euro 1.400.000,00 – CUP: F37B22000320001) e ha come obiettivo quello di rendere accessibili al pubblico le aree dell'officina del Gas e quella adiacente della “Porta marina”, trasformandole in un unico complesso e attuando un'idea già sviluppata alla fine del XX secolo in occasione del primo progetto di recupero che fece seguito all'acquisizione dell'area dismessa da parte del Ministero. Più in dettaglio, è stato previsto il completamento delle indagini archeologiche rimaste in sospeso nel 1998, il restauro dei settori già scavati e la predisposizione di percorsi di visita, nonché la sistemazione delle aree esterne e l'attivazione di un processo virtuoso di reciproco miglioramento tra il quartiere di Nervia e l'area archeologica che ne costituisce il cuore culturale e punto di diramazione della memoria, recependo i valori del *New European Bauhaus*. L'area rimarrà nel tempo in consegna al Ministero della cultura, nelle sue diverse articolazioni.

L'importanza dell'Officina del Gas di Nervia per la storia dell'archeologia romana è legata indissolubilmente agli scavi diretti da Nino Lamboglia negli anni 1938-1939 e 1951-1953, che misero in luce le *insulae*, un autentico laboratorio per lo sviluppo del metodo stratigrafico e per la creazione di un sistema cronotipologico della ceramica romana divenuto fondamentale nei decenni successivi. Il “tabellone” allestito nei locali

di Corso Genova, basato su questo scavo, è stato un oggetto di conoscenza per generazioni di archeologi. Durante i quasi nove decenni di funzionamento dell'Officina del Gas, la coesistenza tra impianti e resti archeologici è stata del tutto pacifica. Già il primo progetto di recupero aveva previsto la tutela di vaste porzioni di archeologia industriale: una delle poche opere realizzate fu la tettoia a protezione dei forni interrati, che tuttora li ripara. La necessità di riprendere le opere di recupero dell'area è diventata sempre più impellente: nel 2021 è stato effettuato un primo intervento con finanziamento ministeriale di 100.000 € e nel 2023-2025 un secondo intervento più esteso per 259.000 € per "spianare la strada" a quello più consistente ora in corso di avvio. La natura essenzialmente tecnica di questi primi lavori non ha reso necessaria alcuna forma di confronto con i portatori di interesse, mentre l'avvio di un progetto di più ampio respiro è stato da subito affrontato con la consapevolezza che fosse non solo doveroso nei confronti degli abitanti del quartiere che in alcuni casi vedono dalla propria finestra l'area archeologica, ma anche fondamentale per avere una conoscenza più profonda e radicata del luogo e del rapporto che le persone hanno con le sue diverse anime. Senza questa conoscenza un progetto tecnicamente valido avrebbe potuto generare facilmente un corpo estraneo – l'esatto contrario di una ricucitura tra il quartiere e questo spazio culturale, il quale talvolta è stato percepito come ingombrante e sottratto al presente. Da queste premesse è scaturita l'ideazione di un percorso di partecipazione pubblica, quale parte integrante del progetto.

La facilitatrice del percorso è stata Nicoletta Piersantelli con il supporto di Chiara Maresca. Nella prima fase è stata effettuata una serie di interviste con personaggi chiave per l'area dell'officina del Gas, dalle archeologhe che hanno lavorato a scavi e restauri, agli operatori Italgas.

La seconda fase si è svolta sotto forma di incontri di gruppo. Dopo un incontro di presentazione svolto nel mese di marzo, sono stati effettuati tre incontri, il 7 aprile con due classi quinte (34 alunni) della scuola primaria di Nervia (Istituto comprensivo statale n° 2 "Cavour"), nel pomeriggio il primo laboratorio per adulti e il 14 maggio il secondo laboratorio per adulti. Infine, il 13 settembre 2025 è stata la volta di una visita guidata, che a percorso concluso ha comunque permesso ad altre persone di camminare con i propri piedi all'interno dell'area e di conoscere i progetti futuri.

Tutti gli incontri si sono tenuti presso gli spazi dell'Antiquarium e dell'area archeologica di Nervia e fanno parte delle attività messe in atto dalla Soprintendenza volte alla sensibilizzazione della cittadinanza e degli abitanti del quartiere di Nervia al patrimonio industriale e archeologico. Gli incontri rivolti agli adulti hanno potuto giovare della straordinaria presenza di alcuni ex lavoratori Italgas, in servizio nell'area fino al 1993 quando avvenne la chiusura. La trasmissione orale diretta dell'esperienza di vita quotidiana e degli aspetti tecnici del funzionamento dell'officina del Gas nella sua

ultima configurazione è stata certamente una notevole opportunità (si ringrazia Roberto Pisano per aver permesso questo prezioso contatto).

Il laboratorio con la scuola primaria intendeva introdurre, in forma ludica e partecipativa, il concetto di archeologia industriale, con particolare attenzione alla presenza storica dei gasometri nel territorio locale, e ha rappresentato un'occasione per introdurre ai bambini il tema della stratificazione storica del territorio, evidenziando la coesistenza di archeologie differenti – industriale e romana – e stimolando a immaginare scenari di riuso per i gasometri, partendo da una lettura personale del luogo. Attraverso un percorso articolato tra esplorazione, gioco e creatività, l'attività ha inteso stimolare la riflessione sul valore storico e simbolico degli spazi produttivi dismessi, avvicinare i bambini all'idea di memoria urbana e trasformazione del paesaggio, promuovere una visione progettuale dei luoghi, orientata alla sostenibilità e all'uso collettivo. L'attività si è chiusa con una restituzione collettiva. Le alunne e gli alunni hanno esposto le parole chiave apprese durante il laboratorio che sono state poi trascritte su post-it, componendo un "muro concettuale" che ha sintetizzato i temi discussi: luce, museo, memoria, trasformazione, energia, archeologia, futuro, spazi verdi, ristorante archeologico, natura.

Il laboratorio con gli adulti si è tenuto nella stessa giornata del 7 aprile, durante il tardo pomeriggio. Il target era composto da cittadini e cittadine adulti, in forma singola o associata, e docenti; in particolare si segnala la presenza di quattro studenti della seconda liceo scientifico, oltre a quella istituzionale del Comune di Ventimiglia (sindaco e assessori). Il workshop ha adottato una metodologia esperienziale e partecipativa basata sull'esplorazione diretta del sito di archeologia industriale, integrata da pratiche di mappatura emozionale e momenti di riflessione collettiva. L'attività è stata articolata in quattro fasi principali: 1) introduzione e contestualizzazione storica e simbolica del sito 2) passeggiata emozionale in piccoli gruppi guidati, con stimoli sensoriali e domande aperte per attivare memoria, percezione e riflessione individuale 3) condivisione plenaria delle emozioni e percezioni emerse durante l'esperienza sul campo 4) analisi collettiva dei bisogni e delle opportunità emersi, con raccolta di idee e visioni per il futuro del sito. Gli strumenti utilizzati (mappe, post-it colorati, cartelloni, materiali grafici) hanno supportato la visualizzazione delle percezioni e hanno favorito la co-creazione di contenuti da parte dei partecipanti.

Il secondo laboratorio si è tenuto nel mese successivo, Per facilitare l'esercizio di immaginazione dei presenti è stato letto un testo evocativo di descrizione del quartiere di Nervia tra cinque anni. In sintesi:

“Tra cinque anni, Nervia potrebbe essere un luogo affascinante dove la vivacità del presente convive con l'emozione della scoperta continua del suo passato romano. La ciclabile e il lungomare offrono una prospettiva unica sui lavori archeologici in corso,

integrati in un'offerta turistica sostenibile e culturale. La comunità locale è il cuore di questa riscoperta, orgogliosa di svelare i segreti dell'antica Albintimilium. L'area si presenta come un cantiere di conoscenza a cielo aperto, dove ogni ritrovamento arricchisce la comprensione della storia e l'identità del luogo.”

A seguito della scrittura individuale, ciascun partecipante ha illustrato la sua visione, ed è stato possibile raggruppare per temi gli elementi ricorrenti: continuità / integrazione anche spaziale, verde-natura, gasometri, altri volumi nell'area, ex ospedale, archeologia romana. L'elaborazione degli scenari futuri rispetto a quanto emerso dalla discussione e dal raggruppamento dei temi e delle visioni emerse, ha identificato come temi principali: la costituzione di un centro di eccellenza archeologica o alta formazione; un laboratorio urbano / artistico / culturale e spazi espositivi; un parco archeologico pubblico e verde. Una chiave di lettura stata suggerita è valorizzare la valenza simbolica del luogo come porta alla storia di Italia, grazie alla sua localizzazione di frontiera. A conclusione dell'incontro si è instaurato un dialogo su come dare seguito al percorso partecipato da parte della Soprintendenza e come utilizzare le visioni emerse, con passi concreti al fine di mantenere il coinvolgimento della comunità anche in seguito nella fase di progetto e realizzazione degli interventi.

Il primo passo sarà quello di trasmettere queste suggestioni e visioni della comunità ai progettisti affinché vengano valorizzati anche gli aspetti emozionali e identitari dell'area. Dai laboratori sono emersi alcuni nuclei centrali nell'identità del luogo ed altri importanti dal punto di vista delle emozioni e dei ricordi suscitati da questo luogo negli abitanti e lavoratori. In particolare, tra i nuclei identitari si segnala l'elevato valore evocativo del sito, capace di generare connessioni emotive profonde ed un orgoglio di appartenenza, dal riconoscimento del valore storico e simbolico, alla memoria urbana collettiva. Al tempo stesso è emersa una visione di Nervia come “oasi”, dalla memoria alla fruizione e al riuso collettivo, enfatizzando la dimensione di percezione di questo luogo come spazio anche naturale.

In parallelo alla conclusione del percorso con la redazione del *report* finale, ha preso forma la versione definitiva del documento di indirizzo alla progettazione, e si riporta qui una sintesi delle principali interazioni tra i due documenti. Nell'area delle *insulae* verrà realizzato un risarcimento del cardine per portare l'intera superficie al livello del piano stradale conservato, in modo che i percorsi stradali di età romana divengano percorribili e sia possibile, per la prima volta, visitare l'antica Albintimilium camminando sulle strade della città. In questo senso si è inteso rendere possibile soddisfare la necessità di un contatto diretto con la città antica emerso dal percorso partecipato, rispetto alla previsione iniziale di un percorso su passerelle sospese. Sui gasometri verrà effettuato un intervento di restauro, ma verranno anche muniti di un impianto di illuminazione che renda possibili semplici forme di arte illuminotecnica (es. led colorati), come spunto per percorsi artistici veri e propri. Verrà ripristinato il

“pannello comandi” che era collegato ai forni catalitici e si prevede la ricostruzione di un nuovo fabbricato contemporaneo che ospiti questo pannello svolgendo altresì la funzione di spazio multimediale per la visita (immagini storiche dell’officina, sonoro delle interviste ai lavoratori e alle archeologhe). Il percorso sarà corredato da supporti di tipo museale con testi e immagini sia sull’area archeologica romana sia sull’officina del Gas.

In linea generale, il progetto vuole ottenere una grande estensione dell’area archeologica di Nervia già aperta al pubblico, che potrà svolgere, in determinate condizioni, sia una funzione di parco pubblico e area verde, sia di spazio utilizzabile per attività di arte contemporanea e spettacoli dal vivo. Con il recepimento del percorso partecipato, da cui sono emersi notevoli aspetti di affezione e interesse verso il sito archeologico e anche verso l’officina del Gas, si prende atto del carattere fortemente ibrido dell’officina del Gas, dove coesistono le abitazioni romane con i gasometri e i forni del XX secolo, per valorizzare questa diversità, ritenuta una ricchezza, e renderla fruibile a diversi pubblici, a partire dagli abitanti del quartiere di Nervia.